

ELEKTR ENERGIYASINI ISHLAB CHIQRISH, UZATISH VA TAQSIMLASH SOHASIDA MUHANDISLIK PSIXOLOGIYASINING O'RNI

Ruzmetova Sayyoraxon Timurxanovna

**Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti,
"Pedagogika va psixologiya" kafedrası (PhD) dotsenti.**

Mamaraximov Akramjon Baxodir o'g'li

**Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
Energetika muhandisligi fakulteti**

Elektr energetikasi (energiyani ishlab chiqarish va taqsimlash)

Yo'nalishi 52-23 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19564406>

Annotatsiya: Ushbu maqolada elektr energiyasini ishlab chiqarish, uzatish va taqsimlash tizimlarida muhandislik psixologiyasining tutgan o'rnini chuqur tahlil qilinadi. Zamonaviy energetika tizimlari murakkab texnik va avtomatlashtirilgan jarayonlardan iborat bo'lib, ularda inson omili muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada operatorlar, dispetcherlar va muhandislarning psixologik xususiyatlari, ularning diqqat, xotira, tezkor fikrlash va qaror qabul qilish qobiliyatlari tizimning ishonchligi va xavfsizligiga qanday ta'sir ko'rsatishi yoritilgan.

Shuningdek, inson-texnika tizimlarida yuzaga keladigan xatoliklar, ularning sabablari va oldini olish choralari muhandislik psixologiyasi nuqtai nazaridan tahlil etiladi. Stress, charchoq, axborot yuklamasi va favqulodda vaziyatlarda insonning psixologik holati energetika obyektlarida avariya va nosozliklarning yuzaga kelishida muhim omil ekanligi ko'rsatib o'tiladi. Shu bilan birga, ergonomik jihatdan to'g'ri loyihalangan boshqaruv panellari, qulay ish muhitini yaratish va operatorlarni psixologik tayyorlash tizim samaradorligini oshirishga xizmat qilishi asoslab beriladi.

Maqolada muhandislik psixologiyasining energetika sohasida qo'llanilishi orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, inson xatolarini kamaytirish, xavfsizlikni kuchaytirish va boshqaruv tizimlarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar berilgan. Tadqiqot natijalari elektr energetika tizimlarida inson omilini hisobga olgan holda barqaror va ishonchli ishlashni ta'minlashda muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

Аннотация: В данной статье представлен углубленный анализ роли инженерной психологии в системах генерации, передачи и распределения электроэнергии. Современные энергетические системы состоят из сложных технических и автоматизированных процессов, в которых человеческий фактор играет важную роль. В статье рассматривается, как психологические характеристики операторов, диспетчеров и инженеров, их внимание, память, способность к быстрому мышлению и принятию решений влияют на надежность и безопасность системы. Также с точки зрения инженерной психологии анализируются ошибки в человеко-технических системах, их причины и превентивные меры. Показано, что стресс, усталость, информационная перегрузка и психологическое состояние человека в чрезвычайных ситуациях являются важными факторами возникновения аварий и неисправностей на энергетических объектах. При этом утверждается, что эргономично спроектированные панели управления, создание комфортной рабочей среды и психологическая подготовка операторов способствуют повышению эффективности системы. В статье представлены научно-практические рекомендации по повышению эффективности производства, снижению человеческих ошибок, повышению безопасности и совершенствованию

систем управления посредством применения инженерной психологии в энергетическом секторе. Результаты исследования имеют важное теоретическое и практическое значение для обеспечения стабильной и надежной работы электроэнергетических систем с учетом человеческого фактора.

Annotasion: This article provides an in-depth analysis of the role of engineering psychology in power generation, transmission and distribution systems. Modern power systems consist of complex technical and automated processes, in which the human factor plays an important role. The article discusses how the psychological characteristics of operators, dispatchers and engineers, their attention, memory, quick thinking and decision-making abilities affect the reliability and safety of the system. Also, errors in human-technical systems, their causes and preventive measures are analyzed from the perspective of engineering psychology. It is shown that stress, fatigue, information overload and the psychological state of a person in emergency situations are an important factor in the occurrence of accidents and malfunctions in power facilities. At the same time, it is argued that ergonomically designed control panels, the creation of a comfortable working environment and psychological training of operators serve to increase the efficiency of the system. The article provides scientific and practical recommendations for increasing production efficiency, reducing human errors, enhancing safety, and improving control systems through the application of engineering psychology in the energy sector. The results of the study have important theoretical and practical significance in ensuring stable and reliable operation of electric power systems, taking into account the human factor.

Kirish

Hozirgi kunda elektr energetika tizimlari har qanday davlatning iqtisodiy rivojlanishi va ijtimoiy barqarorligining asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Elektr energiyasini ishlab chiqarish, uzatish va taqsimlash jarayonlari murakkab texnik tizimlar, yuqori darajadagi avtomatlashtirish hamda uzluksiz boshqaruvni talab etadi. Shu sababli energetika tizimlarining samarali, ishonchli va xavfsiz ishlashi nafaqat texnik vositalarga, balki inson omiliga ham bevosita bog'liqdir.

Zamonaviy energetika tizimlarida inson va texnika o'rtasidagi o'zaro aloqaning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Dispetcherlik markazlari, elektr stansiyalar, podstansiyalar va uzatish tarmoqlarida faoliyat yurituvchi operatorlar va muhandislar murakkab axborot oqimi sharoitida ishlaydi. Ular qisqa vaqt ichida to'g'ri qaror qabul qilishi, favqulodda vaziyatlarga tezkor javob berishi va tizimning uzluksiz ishlashini ta'minlashi lozim. Bunday sharoitda insonning psixologik holati, diqqat darajasi, stressga chidamliligi va kasbiy tayyorgarligi muhim rol o'ynaydi.

Muhandislik psixologiyasi aynan inson va texnika o'rtasidagi o'zaro ta'sirni o'rganadigan fan bo'lib, u insonning imkoniyatlari va cheklovlarini hisobga olgan holda texnik tizimlarni loyihalash, boshqarish va takomillashtirishga xizmat qiladi. Energetika sohasida muhandislik psixologiyasining qo'llanilishi inson xatolarini kamaytirish, ish jarayonini optimallashtirish va avariya holatlarining oldini olishda muhim ahamiyatga ega.

Bugungi kunda energetika obyektlarida yuzaga kelayotgan ko'plab nosozlik va avariya tahlili shuni ko'rsatadiki, ularning ma'lum qismi aynan inson omili bilan bog'liq. Ya'ni noto'g'ri qaror qabul qilish, e'tiborning pasayishi, charchoq yoki ortiqcha axborot yuklamasi tizim ishiga

salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bois energetika tizimlarida inson omilini chuqur o'rganish va uni boshqarish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Mazkur maqolaning asosiy maqsadi elektr energiyasini ishlab chiqarish, uzatish va taqsimlash tizimlarida muhandislik psixologiyasining o'rnini aniqlash, inson omilining tizim samaradorligi va xavfsizligiga ta'sirini tahlil qilish hamda bu borada amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iboratdir. Tadqiqot davomida inson–texnika tizimlarida yuzaga keladigan muammolar, ularning psixologik sabablari va ularni bartaraf etish yo'llari ko'rib chiqiladi.

Shuningdek, maqolada ergonomika, boshqaruv tizimlarini loyihalash, operatorlar faoliyatini optimallashtirish va psixologik tayyorgarlik masalalariga alohida e'tibor qaratiladi. Bu esa energetika tizimlarining barqaror, xavfsiz va samarali ishlashini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Asosiy qism

Elekt energiyasini ishlab chiqarish, uzatish va taqsimlash sohasida quydagi asosiy tushunchalar qo'laniladi:

Bilim – kasbiy faoliyat doirasidagi vazifalarni bajarish uchun zarur bo'ladigan o'rganilgan va o'zlashtirilgan ma'lumotlar;

Kasb – maxsus ko'nikma va bilimlarni talab qiladigan muayyan vazifalar va funksiyalarni bajarish bilan bog'liq bo'lgan ma'lum bir faoliyat turi.

Ko'nikma (mahorat) – shaxsning mehnat vazifani to'g'ri bajarishga imkon beradigan bilim va mahoratlarini ma'lum bir sharoitda avtomatik tarzda qo'llay olishi.

Mas'uliyat va mustaqillik – ko'rsatkichi xodimning umumiy kompetensiyasini belgilaydi hamda quyidagilar bilan ifodalanadi:

Rahbarlik ostidagi faoliyat;

Mustaqil ijro intizomi;

Rahbarlik faoliyati;

Malaka – shaxsning kasbiy faoliyatning muayyan turini bajarishga tayyorgarligini ifodalaydigan, ma'lumot to'g'risidagi tegishli hujjat bilan tasdiqlanadigan bilim, qobiliyat, mahorat va ko'nikmalar darajasi;

Milliy malaka tizimi – kasbiy malakalar bo'yicha mehnat bozori talabi hamda ta'lim tizimi (jumladan, norasmiy va informal ta'lim) taklifini muvofiqlashtiruvchi hamda tartibga soluvchi huquqiy va institutsional vositalar va mexanizmlar majmui;

Guruh – iqtisodiy faoliyatning keng sohasini bildiradi. Har bir guruh faoliyatning yirik segmentlarini birlashtiradi;

Sinf – guruh ichida iqtisodiy faoliyatning o'rtacha darajada aniqlangan turlarini ifodalaydi. U guruh ichidagi ancha tor doiradagi faoliyatni ifodalash uchun ishlatiladi;

Kichik sinf – iqtisodiy faoliyatni eng aniqlik darajasida tasniflaydi. U sinf ichidagi faoliyatning aniq turlarini tavsiflaydi;

Elektr stansiyasi – elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan muhandislik inshooti bo'lib, gidroelektr, issiqlik, shamol yoki quyosh energiyasi asosida ishlaydi;

Transformator podstansiyasi – elektr energiyasining kuchlanish darajasini o'zgartirish va taqsimlashni amalga oshiruvchi texnik inshoot;

Generator – mexanik energiyani elektr energiyasiga aylantiruvchi qurilma;

Turbina – issiqlik yoki suv oqimining energiyasini mexanik aylanish energiyasiga aylantiruvchi mexanizm;

Rele himoyasi va avtomatika – elektr tarmoqlaridagi avariya holatlarini aniqlash va avtomatik tarzda uskunalarni himoyalashga mo'ljallangan tizim;

Energiya samaradorligi – elektr energiyasidan oqilona, tejamkor va samarali foydalanish darajasi;

Qayta tiklanuvchi energiya manbalari – quyosh, shamol, suv, biomassa va boshqa tabiiy manbalardan olinadigan energiya turlari;

Elektr energiyasini hisobga olish tizimi – ishlab chiqarilgan, uzatilgan va iste'mol qilingan elektr energiyasi miqdorini o'lchash va nazorat qilish uchun mo'ljallangan vositalar majmuasi;

Elektr uzatish liniyasi – elektr energiyasini ishlab chiqaruvchi manbadan iste'molchiga uzatish uchun mo'ljallangan havo yoki kabel liniyasi;

Yuqori kuchlanish liniyasi – elektr energiyasini uzoq masofalarga uzatishda ishlatiladigan, kuchlanishi 35 kV va undan yuqori bo'lgan elektr tarmog'i;

Past kuchlanish tarmoqlari – elektr energiyasini to'g'ridan-to'g'ri iste'molchilarga yetkazib beruvchi 1000 V gacha bo'lgan tarmoqlar.

Elektr stansiyasi quvvati – elektr stansiyasining elektr energiyasini ishlab chiqarishdagi maksimal imkoniyati;

Elektr energiyasi sifat ko'rsatkichlari – kuchlanish, chastota, garmonik tebranishlar va uzilishlar bilan bog'liq parametrlar majmuasi;

Elektr jihozlari ekspluatatsiyasi – elektr uskunalarni texnik holatini saqlash, ishlashini nazorat qilish va xizmat ko'rsatish jarayonlari;

Avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimi – elektr stansiyasi va tarmoqlardagi texnologik jarayonlarni avtomatik tarzda boshqaruvchi apparat-dasturiy kompleks;

Energiya auditi – korxonada yoki obyektida energiya iste'molini tahlil qilish, yo'qotishlarni aniqlash va energiya samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish jarayoni;

Elektr xavfsizligi – elektr toki ta'siridan inson va jihozlarni himoya qilishga qaratilgan texnik va tashkiliy chora-tadbirlar majmuasi;

Energiya ta'minoti tizimi – elektr energiyasini ishlab chiqarish, uzatish, taqsimlash va iste'molchiga yetkazib berishning yagona zanjiri;

Elektr nazorat va boshqaruv panellari – stansiyalar va tarmoqlarda uskunalarning ish holatini kuzatish, sozlash va boshqarish uchun mo'ljallangan panellar.

Muhandislik psixologiyasi — bu insonning texnik tizimlar bilan ishlash jarayonidagi psixologik xususiyatlarini o'rganadigan fan sohasi hisoblanadi. Ushbu fan insonning ish faoliyatini, e'tiborini, tezkor fikrlash qobiliyatini va qaror qabul qilish jarayonlarini o'rganadi.

Muhandislik psixologiyasining asosiy vazifasi texnik tizimlar bilan ishlash jarayonida inson uchun qulay va xavfsiz sharoit yaratishdan iborat. Bu orqali ish unumdorligi oshadi va turli xatolar hamda avariya ehtimoli kamayadi.

Elektr energetika tizimida inson omili

Elektr energetika tizimi elektr energiyasini ishlab chiqarish, uzatish va iste'molchilarga yetkazib berish jarayonlarini o'z ichiga oladi. Bu jarayonlarda ko'plab elektr stansiyalar, transformator podstansiyalari va elektr tarmoqlari faoliyat ko'rsatadi.

Ushbu tizimlarda ishlovchi operatorlar va muhandislar juda katta mas'uliyatga ega. Chunki kichik bir xato ham katta avariya yoki elektr ta'minotining uzilishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun energetika tizimida insonning e'tiborli, mas'uliyatli va ruhiy jihatdan barqaror bo'lishi juda muhimdir.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, elektr energiyasini ishlab chiqarish, uzatish va taqsimlash tizimlarida muhandislik psixologiyasining o'rnini nihoyatda muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy energetika tizimlari yuqori darajada murakkab, avtomatlashtirilgan va uzluksiz boshqaruvni talab qiluvchi tizimlar bo'lib, ularning samarali ishlashi nafaqat texnik vositalarga, balki inson omiliga ham bevosita bog'liqdir. Shu bois insonning psixologik xususiyatlarini hisobga olish energetika tizimlarining ishonchliligi va xavfsizligini ta'minlashda asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, energetika obyektlarida yuzaga keladigan ko'plab avariya va nosozliklar inson omili bilan bog'liq bo'lib, ular ko'pincha e'tiborning pasayishi, charchoq, stress, noto'g'ri qaror qabul qilish yoki axborotning ortiqcha yuklanishi natijasida yuzaga keladi. Bu esa muhandislik psixologiyasini chuqur o'rganish va uni amaliyotga joriy etish zarurligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Muhandislik psixologiyasi inson–texnika tizimlarini takomillashtirish orqali operatorlar va muhandislar faoliyatini optimallashtirishga xizmat qiladi. Xususan, boshqaruv panellarini ergonomik jihatdan to'g'ri loyihalash, ish muhitini qulay tashkil etish, operatorlarni psixologik tayyorlash va ularning malakasini muntazam oshirib borish tizim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Shu bilan birga, insonning imkoniyatlari va cheklovlarini hisobga olgan holda avtomatlashtirish darajasini to'g'ri tanlash ham muhim ahamiyatga ega.

Energetika tizimlarida muhandislik psixologiyasini qo'llash orqali inson xatolarini kamaytirish, avariya holatlarini oldini olish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va xavfsizlikni ta'minlash mumkin. Bu esa o'z navbatida iqtisodiy samaradorlikni oshirish, energiya ta'minotining uzluksizligini kafolatlash va iste'molchilar ehtiyojini barqaror qondirishga xizmat qiladi.

Kelgusida energetika sohasini rivojlantirishda inson omiliga yanada ko'proq e'tibor qaratish, muhandislik psixologiyasi asosida yangi boshqaruv tizimlarini ishlab chiqish, zamonaviy trening va simulyatsiya usullarini joriy etish dolzarb vazifalardan biri bo'lib qoladi. Ayniqsa, raqamlashtirish va sun'iy intellekt texnologiyalari rivojlanayotgan hozirgi davrda inson va texnika o'rtasidagi uyg'unlikni ta'minlash yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Shunday qilib, muhandislik psixologiyasi energetika tizimlarining barqaror, xavfsiz va samarali ishlashini ta'minlashda muhim ilmiy-amaliy yo'nalish sifatida xizmat qiladi va uning ahamiyati kelgusida yanada ortib boradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Stansiya va Podstansiyaning elektr qismi. Q.R.Allayev, I.H.Siddiqov, M.H.Hakimov, R.I.Ibragimov, O.I.Siddiqov, H.F.Shamsutdinov.
2. "O'zbekiston Respublikasida 2020-2030 yillarda elektr energetika sohasini rivojlantirish konsepsiyasi". – Toshkent, 2020.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, "Elektr energetika sohasida islohotlarni chuqurlashtirish chora-tadbirlari to'g'risida". – 2019 yil, 18 iyul, 594-son.
4. Xo'jayev, A. S., va boshqalar. Elektr tarmoqlari va tizimlari. Darslik. – Toshkent: "O'zbekiston", 2015.
5. Qarshiyev, A. A. Elektr ta'minoti. O'quv qo'llanma. – Toshkent: "Iqtisod-Moliya", 2018.

6. X.G. Karimov, A.N. Rasulov, A.D. Taslimov K-79 Elektr tarmoqlar; va tizimlari. O'quv qo'llanma. /- T.. Tafakkur qanoti'', 2015.-288 b
7. Stantsiya va nimstantsiyalarning elektr qismi [Matn]: o'quv qo'llanma / I.X. Siddikov, A.G. Babaev. O.I. Siddikov, D.B. Berdiyev - Toshkent: Shafoat «TIQXMMI» MTU - 2024. - 302 b.
8. Raxmonov I.U. «Elektr ta'minoti asoslari». Darslik. Toshkent: 2019, 226 b.